

SAÚDE DA CRIANÇA INDÍGENA E PNEUMONIA: UM PANORAMA DAS INTERNAÇÕES EM ARAGUAÍNA-TO DE 2014 A 2024

Vinícius Jácome Correia Lima - UNITPAC - vjclima@hotmail.com
Emerson Ribeiro Borges - UNITPAC - emersonrb389@gmail.com
Matheus Ferreira Fonseca - UNITPAC - matheus.diasferr.mf95@gmail.com
François Morais Cavalcante Silva - UNITPAC - francoismoraes98@gmail.com
Lucas Sinomar Silva Carvalho - UNITPAC - lucassinomar@gmail.com
Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira - UNITPAC – wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: Provocada pela inflamação de um ou ambos os pulmões, a pneumonia é uma doença respiratória inferior que é tipicamente causada por um agente infeccioso. É uma forma grave de infecção respiratória que prejudica a respiração e limita a absorção de oxigênio. A doença é a principal causa de morte em crianças no mundo todo, afetando uma grande parcela da população em vários continentes. Essa realidade tende a ser mais pronunciada entre as crianças indígenas, pelo fato de apresentarem piores condições de saúde em comparação ao restante da população, indicando uma grande deficiência nos serviços básicos de saúde e saneamento. **OBJETIVOS:** Avaliar o perfil epidemiológico da pneumonia em crianças indígenas na cidade de Araguaína-TO no período de 2014 a 2024, com base fundamentada em dados secundários do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo analítico para determinação de um perfil epidemiológico, com dados sobre os casos de internação infantil por pneumonia em indígenas, extraídos partir da base de dados do DATASUS, nas Informações de Saúde (TABNET) sobre Morbidade Hospitalar do SUS. **RESULTADOS:** Entre os anos de 2014 a 2024, foram notificados 103 casos de pneumonia em indígenas, sendo que 82 casos ocorrerem em crianças de 0 a 12 anos de vida, o que equivale a 79% do total de internações nessa população. Observou-se uma maior incidência em crianças do sexo masculino, que representam cerca de 58% (48) do público infantil. No tocante à faixa etária dos pacientes internados, foi observado uma grande dominância em crianças de 0 a 4 anos, que correspondem a 71% (74) do total de notificações. No que tange a mortalidade, foi notificado somente 1 caso de óbito entre todos os pacientes, o que demonstra uma elevada taxa de sobrevivência após este evento. Acerca do ano de maior número de internações, constatou-se que o ano de 2024 foi o que mais apresentou casos da doença em questão, representando 24% (20) do total. **CONCLUSÃO:** Portanto, a pneumonia é um agravo relacionado a piores condições socioeconômicas e serviços inadequados de saúde. Em se tratando de indígenas, dados demonstram que esta parcela da nossa população possui as piores condições de saúde, havendo necessidade de melhorias na qualidade de vida. Por fim, as discussões sobre a saúde e a criação de políticas públicas indígenas, torna-se imprescindível para prevenir a incidência de pneumonia e outras doenças de importância epidemiológica em Araguaína-TO e no Brasil.

Palavras-chave: Pneumonia, Saúde Indígena, Epidemiologia e Bioestatística, Povos indígenas, Araguaína-TO.

REFERÊNCIAS:

- CALDART, Raquel Voges; MARRERO, Lihsieh; BASTA, Paulo Cesar; ORELLANA, Jesem Douglas Yamall. Fatores associados à pneumonia em crianças Yanomami internadas por condições sensíveis à atenção primária na região norte do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 5, p. 1597-1606, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/W95XK9XLbkWrx9wGJmL9VdL>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- FARIAS, Yasmin Nascimento. Hospitalização por infecções respiratórias agudas em crianças indígenas Guarani em São Paulo. 2019. Tese (Doutorado em Epidemiologia em Saúde Pública) – *Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz*, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/48896>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- SOUZA, Patrícia Gomes de; CARDOSO, Andrey Moreira; SANT'ANNA, Clemax Couto. Prevalência de sibilância e fatores associados em crianças indígenas Guarani hospitalizadas por doença respiratória aguda no Sul e Sudeste do Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 30, n. 7, p. 1427-1438, 2014. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/29020>. Acesso em: 20 mar. 2025.

PORTELA, M. F. P.; SANT'ANNA, C. C.; CAMPOS JÚNIOR, D. Pneumonia em crianças e adolescentes indígenas internados em Brasília-DF: estudo de casos. [Pulmão RJ](#), v. 14, n. 4, p. 283-288, 2005.

ORELLANA, Jesem Douglas Yamall; BASTA, Paulo Cesar; SANTOS, Ricardo Ventura; COIMBRA JÚNIOR, Carlos E. A. Morbidade hospitalar em crianças indígenas Suruí menores de dez anos, Rondônia, Brasil: 2000 a 2004. [Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil](#), v. 7, n. 3, p. 281-287, 2007.